

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E DE ADITIVOS EM SUCOS INDUSTRIALIZADOS CONSUMIDOS POR CRIANÇAS.

DOI: 10.5281/zenodo.17842215

AUTORES: ANTONIA LARISSA NOGUEIRA OLIVEIRA, KAYLYNE KETHLYN BARROSO COELHO, FRANCISCA ÉRICA CARDOSO NOBRE, JEYSA DAYANE COELHO NOBRE, CARLOS VINICIUS MARCIANO MAGALHÃES, FLAVIA RÂNIA PAZ GARANTIZADO, JAMILE MAGALHÃES FERREIRA

INTRODUÇÃO: AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS REPRESENTAM UM DESAFIO CRESCENTE PARA A SAÚDE PÚBLICA, RELACIONADAS A MUDANÇAS NOS PADRÕES ALIMENTARES E ESTILO DE VIDA. O CONSUMO DE PRODUTOS ULTRAPROCESSADOS, ALIADO À REDUÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA, TEM FAVORECIDO O AUMENTO DO SOBREPESO E DA OBESIDADE DESDE A INFÂNCIA. NESSE CONTEXTO, OS SUCOS INDUSTRIALIZADOS EM CAIXINHA SE DESTACAM PELO ELEVADO TEOR DE AÇÚCARES ADICIONADOS, PRESENÇA DE ADITIVOS E BAIXO VALOR NUTRICIONAL, SENDO AMPLAMENTE CONSUMIDOS POR CRIANÇAS E IMPULSIONADOS POR ESTRATÉGIAS DE MARKETING. **OBJETIVO:** AVALIAR A COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E OS ADITIVOS PRESENTES EM SUCOS INDUSTRIALIZADOS, ALÉM DE INVESTIGAR NA LITERATURA OS IMPACTOS DESSE CONSUMO NA SAÚDE INFANTIL. **MÉTODO:** TRATOU-SE DE UMA PESQUISA TRANSVERSAL E DESCRITIVA, COM ABORDAGEM QUALITATIVA E QUANTITATIVA. A AMOSTRA FOI COMPOSTA POR SUCOS SELECIONADOS EM SUPERMERCADOS DOS MUNICÍPIOS DE ACARAPE/CE, REDENÇÃO/CE E FORTALEZA/CE. AS INFORMAÇÕES DE ROTULAGEM E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL FORAM REGISTRADAS E ANALISADAS, CLASSIFICANDO-SE OS ADITIVOS POR FUNÇÃO TECNOLÓGICA. OS DADOS FORAM TRATADOS POR MEIO DE ESTATÍSTICA DESCRITIVA, COM APRESENTAÇÃO DE FREQUÊNCIAS, VALORES PERCENTUAIS E QUANTITATIVOS. **RESULTADOS:** AVALIARAM-SE 30 PRODUTOS (INCLUINDO CAJU, GOIABA, LARANJA, UVA, MARACUJÁ, MORANGO), QUE APRESENTARAM ALTOS TEORES DE AÇÚCARES ADICIONADOS, BAIXO TEOR DE PROTEÍNAS E PRESENÇA DE CONSERVANTES, CORANTES, AROMATIZANTES E ACIDULANTES. O TEOR MÉDIO DE CARBOIDRATOS VARIOU DE 5,2 A 8,8 G/100 ML E O DE SÓDIO DE 0 A 15,4 MG/100 ML. UMA EMBALAGEM DE 200 ML CONTINHA, EM MÉDIA, 16G DE AÇÚCARES, ULTRAPASSANDO O LIMITE DIÁRIO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS. OBSERVOU-SE AINDA HETEROGENEIDADE SIGNIFICATIVA ENTRE MARCAS E SABORES. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE OS SUCOS INDUSTRIALIZADOS APRESENTAM PERFIL NUTRICIONAL DESFAVORÁVEL E NÃO SUBSTITUEM FRUTAS IN NATURA OU SUCOS NATURAIS. SEU CONSUMO FREQUENTE PODE CONTRIBUIR PARA OBESIDADE, CÁRIES E ALTERAÇÕES METABÓLICAS, REFORÇANDO A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E RESTRIÇÕES À PUBLICIDADE INFANTIL.

PALAVRAS-CHAVE: ADITIVOS, CRIANÇAS, ULTRAPROCESSADOS.